

O‘SIMLIKLARNING ZAMBURUG‘LI KASALLIKLARGA CHIDAMLILIGI

Ismoilov Ibroximjon Xakimjon o‘g‘li, o‘qituvchi, Andijon davlat universiteti
ibroximismoilov05@gmail.com

Mukumjonova Mashxura Muxidin qizi talaba, Andijon davlat universiteti
mukumjonovamashhura@gmail.com

Rahmonova Zulxumor Rustamjon qizi talaba, Andijon davlat universiteti
zulhumorraahmonova5@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15579783>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘simliklarda uchraydigan kasalliklar, ularning sabablari, rivojlanish bosqichlari va ularga qarshi kurashish yo‘llari yoritilgan. O‘simlik kasalliklari yuqumli (infeksion) va yuqumsiz (noinfeksion) turlarga ajratilgan holda ko‘rib chiqilgan. Noinfeksion kasalliklarga asosan abiotik omillar, ya‘ni muhitning salbiy ta‘sirlari sabab bo‘lsa, infeksiyon kasalliklar viruslar, bakteriyalar, zamburug‘lar va parazitlar ta‘sirida yuzaga keladi. Shuningdek, o‘simliklarning kasalliklarga qarshi chidamlilik turlari – mutlaq, nisbiy, fiziologik, kimyoviy va anatomo-morfologik chidamliliklar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Zamburug‘, patogen, immunitet, chidamlilik, gammad, xloroz, infeksiyon va noinfeksion kasalliklar.

Аннотация: В данной работе рассмотрены заболевания растений, их причины, стадии развития и способы борьбы с ними. Болезни растений разделены на инфекционные и неинфекционные. Неинфекционные заболевания, как правило, вызваны абиотическими факторами, то есть неблагоприятным воздействием окружающей среды, тогда как инфекционные болезни развиваются под воздействием вирусов, бактерий, грибов и паразитов. Также проанализированы типы устойчивости растений к заболеваниям — абсолютная, относительная, физиологическая, химическая и анатомо-морфологическая устойчивость.

Ключевые слова: Грибы, патогены, иммунитет, устойчивость, гоммоз, хлороз, инфекционные и неинфекционные заболевания.

Abstract: This article discusses plant diseases, their causes, development stages, and ways to combat them. Plant diseases are divided into infectious and non-infectious types. Non-infectious diseases are mainly caused by abiotic factors, i.e., the negative effects of the environment, while infectious diseases are caused by viruses, bacteria, fungi, and parasites. Furthermore, the types of plant resistance to diseases—absolute, relative, physiological, chemical, and anatomical-morphological resistance—are analyzed.

Keywords: Fungi, pathogens, immunity, resistance, gummosis, chlorosis, infectious and non-infectious diseases.

O‘simliklarda ham kasalliklar xuddi noqulay omillar singari hosilga putur yetkazadi. Kasallanish sababli hosil kamayibgina qolmasdan, balki uning sifati ham yomonlashadi. O‘simliklarning kasalliklari ikki guruhga bo‘linadi: yuqumsiz (noinfeksion) va yuqumli (infeksion). Yuqumsiz (noinfeksion) kasalliklarga asosan tashqi muhitning abiotik omillari sababchi bo‘ladi. Bularga, O‘simliklar mineral oziqlanishi jarayonlarining buzilishi, suv rejimining buzilishi, o‘simliklarga o‘ta sovuq yoki issiq haroratning ta‘siri kabilarni ko‘rsatish mumkin. Shuningdek, havo va tuproq tarkibidagi zaharli birikmalar, tuproqda to‘planib qolgan gerbitsidlar, noqulay va kuchli yorug‘lik manbalari, radiatsion nurlar, ayrim parazit o‘simliklar va zamburug‘lar tomonidan ajratiladigan toksinlar bunday kasalliklarni tug‘diradi. Yuqumli (infeksion) kasalliklarni viruslar, bakteriyalar, zamburug‘lar va boshqa biotik omillar vujudga keltiradi. O‘simliklar o‘zining ontogenezida bunday organizmlar ta‘siriga duchor bo‘lib, kasallanadi. Evolyutsiya jarayonida ko‘pchilik yovvoyi o‘simliklarning bunday kasalliklarga nisbatan har xil himoya mexanizmlari yaxshi rivojlangan. Ammo himoya mexanizmlari madaniy o‘simliklarda juda kam taraqqiy etgan.

Shuning uchun ham yuksak o‘simliklar patogen mikroorganizmlarga tabiiy chidamliligi mexanizmini aniqlash va ulardan foydalanish qishloq xo‘jalik ekinlarining kasalliklariga qarshi kurash usullarini aniqlashda katta ahamiyatga ega. Infekzion kasalliklarga uchragan o‘simliklarning normal metabolitik jarayonlari buziladi. Fotosintez, nafas olish, mineral oziqlanish va boshqa fiziologik jarayonlar izdan chiqadi. Natijada o‘simliklarning ayrim organlari kuchli shikastlanadi yoki o‘simliklar muddatidan oldin nobud bo‘ladi [1, 2 ,3].

O‘simliklarda kasalliklarni viruslar, bakteriyalar, zamburug‘lar, parazitlar keltirib chiqaradi. Shuningdek, o‘simliklar gammoz, xloroz kasalligi bilan ham zararlanadi. Gammoz kasalligida o‘simlikning ichki to‘qimasi-po‘st parenximasi eriydi va tashqariga oqib chiqadi. Ushbu kasallikni bilish uchun xo‘jayin-o‘simlik mevasi va parazit o‘rtasidagi munosabatni bilish zarur. O‘simlikning kasallanishi bir qancha bosqichlardan iborat. Bulardan biz quyidagilarni ko‘rsatib o‘tishimiz mumkin:

1-bosqich. O‘simlik ajratgan shirali muhitda sporaning o‘shishi (infekzion tomchi). Bunda spora o‘simtasi o‘zining so‘rgichi (apressor) bilan o‘simlik yuzasiga yopishadi.

2-bosqich. Spora giflarining o‘shishi o‘simlikni ichki to‘qimasiga o‘tishi.

3-bosqich. Bunda infeksiyon gif bilan o‘simlikning sitoplazmasi orasidagi fiziologik o‘zaro ta‘sir sodir bo‘ladi va kim kuchli bo‘lsa, u g‘alaba qiladi.

Chidamsiz formalarda dastlab ular tinch yashaganday ko‘rinadi, ammo sporalar doimiy ravishda o‘sadi, va ularning giflari hujayralarda gaustorlar (so‘rg‘ichlar) hosil qiladi. Mana shu so‘rg‘ichlar yordamida o‘z mitseliyini oziqlantirib o‘simlikni holdan toydiradi. Ushbu davr parazitning spora hosil qilishi fazasiga to‘g‘ri keladi. Buning natijasida o‘simlik qorayadi va ko‘pincha nobud bo‘ladi. Chidamli o‘simliklarda masalan, bedada parazit bilan xo‘jayin o‘rtasida antogonizm paydo bo‘ladi. Zamburug‘ gifi hujayra kirgandan keyin protoplast qorayadi va nobud bo‘ladi hamda nekroz yuz berib (hujayra o‘ladi) butun hujayrani qamrab oladi. Bunda giflar ham nobud bo‘ladi va infeksiya boshqa hujayralarga tarqalmaydi.

Chidamli o‘simlik organizmlarida fermentlardan peroksidaza yuqori faollikka ega bo‘ladi. Bu ferment parazitning gidrolazalarini tormozlaydi va fenolni xinongacha oksidlaydi. Xinon esa parazitga substrat bo‘lmasdan, balki to‘siq bo‘lib xizmat qiladi va zararlangan to‘qimani tiklashi ham mumkin.

Immunitet - o‘simliklarni turli xil kasalliklarga chidamliligidir. O‘simliklarda ikki xil immunitet kuzatiladi.

1. Mutlaq chidamlilik. Bu holatga misol qilib bug‘doyda yuzaga keladigan sulining qora kuya changiga nisbatan chidamlilikni ko‘rsatish mumkin.

2. Nisbiy chidamlilik. Bu tashqi muhit sharoitiga qarab o‘simliklarning nisbatan zararlanishi [4, 5].

Fiziologik chidamlilik o‘simliklarda chidamlilikni ta‘minlovchi fiziologik ko‘rsatkichlarga, og‘izcha harakati, hujayra shirasining fermentlar faolligi, ekzoosmos va boshqalar kiradi. Fiziologik chidamlilik kislotalik va shiraning osmotik bosimi bilan ham belgilanadi.

Kimyoviy chidamlilik. To‘qimalarda o‘simliklarga xos kimyoviy moddalar-alkaloid, glikozid, fenolli birikmalar hosil bo‘ladi va aynan ular o‘simliklarni kasallikka chidamliligini oshiradi. Kimyoviy chidamlilik-to‘qimalarda har xil moddalarni to‘planishi bilan ham xarakterlanadi.

Anatomo-morfologik chidamlilik-to‘qimalar strukturasi zichligi ortadi, ya‘ni hujayra qobig‘ining qalinligi ortib hujayra oralig‘ini kichiklashadi.

Kasalliklarga qarshi kurashda maxsus kimyoviy preparatlar-fungitsidlar qo‘llaniladi [6, 7].

O‘zbekiston xududidagi daraxt va butalarda kasallik tug‘diruvchi zamburug‘ kasalliklarini o‘rganish bo‘yicha ham bir qator ishlar amalga oshirilgan. 1958 yilda B.D.Klayner O‘zbekiston mikoflorasini o‘rganishga katta hissa qo‘shgan. B.D.Klayner 120 ta zamburug‘ turlari va formalarini aniqlab, ularni O‘zbekistonning tog‘li xududlarida tarqalish qonuniyatlarini o‘rganib chiqqan. Uning ma‘lumoti bo‘yicha yuksak o‘simliklarda kasallik tug‘diruvchi zamburug‘larning eng ko‘p turi notakomil zamburug‘lar sinfiga mansub (57 ta tur forma), undan keyin zang zamburug‘lari bo‘lib, 43 turni va xaltachali zamburug‘lar esa 20 tur hamda formalarni tashkil etgan. B.D.Klaynerning

ko'rsatishicha tuban zamburug'lar daraxt va butalarda mutloqo uchramagan, keltirgan ma'lumotlari bo'yicha yong'oqning qo'ng'ir dog'lanish kasalligi va olma parshasi kasalligini tug'diruvchi zamburug' eng ko'p tarqalgan bo'lib, daraxtlarning 87-89 % kasallantiradi. Shuningdek do'lana, olcha, bodom va zirk daraxt va butalari ham 90-100 % gacha har xil zamburug' kasalliklari bilan zararlanganligini ko'rsatib o'tadi. Ushbu keng tarqalgan kasalliklarning keltiradigan zarari juda katta ekanligini hisobga olib, ularni sog'lomlashtirish va saqlab qolish katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi [8, 9, 10].

Xulosa qilib aytish mumkinki, o'simliklarning zamburug'li kasalliklarga chidamliligi ularning genetik, fiziologik, kimyoviy va morfologik xususiyatlariga bog'liq bo'lib, bu xususiyatlar ularni turli patogenlarga qarshi turishiga yordam beradi. Kelgusida o'simliklarning zamburug'li kasalliklarga chidamliligini oshirish uchun genetik seleksiya, biologik preparatlar ishlab chiqish va ekologik toza usullarni qo'llash orqali kompleks yondashuv zarur. Bu esa qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligini oshirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdulkarimov A., Yusupov T. (2011). O'simliklar fiziologiyasi amaliyoti. Toshkent: Fan.
2. Agrios G.N. (2005). Plant Pathology. 5th edition. Academic Press.
3. Beknazarov B.N., Xo'jayev A. (2009). O'simliklar fiziologiyasi. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
4. Beknazarov B.N., Xo'jayev A. (2013). O'simliklar fiziologiyasidan amaliy mashg'ulotlar. Toshkent: O'quv qo'llanma.
5. Karimov Sh.A. (2016). Fitopatologiya: o'simlik kasalliklari va ularga qarshi kurashish usullari. Samarqand: SamDU nashriyoti.
6. Klyuykov A.V. (2005). Fiziologiya rasteniy. Moskva: KolosS.
7. Клыувер В.Д. (1958). Видовой состав грибов-возбудителей заболеваний древесных пород и кустарников в горах Узбекистана и их систематическая характеристика.
8. Taiz L., Zeiger E. (2010). Plant Physiology. 5th edition. Sunderland: Sinauer Associates.
9. Xolmatov A., Toshxo'jayev A. (2007). O'simliklar fiziologiyasi. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
10. Yo'ldoshev A., Salimov M. (2001). O'simliklar fiziologiyasi. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.